

MANUTENÇÃO PREDITIVA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A ANÁLISE DE VIBRAÇÃO

Predictive maintenance: a literature review on vibration analysis

Albino Moura Guterres¹

RESUMO

A manutenção preditiva consolidou-se como uma estratégia essencial para aumentar a confiabilidade e a eficiência operacional dos sistemas industriais, além de reduzir custos e otimizar recursos. Diferentemente das abordagens corretiva e preventiva, baseia-se no monitoramento contínuo das condições reais dos equipamentos, permitindo antecipar falhas e planejar intervenções com precisão. Entre as técnicas disponíveis, a análise de vibrações destaca-se por identificar alterações no comportamento dinâmico de máquinas, fornecendo informações confiáveis para diagnósticos. Este artigo apresenta uma revisão bibliográfica sobre a manutenção preditiva, com foco na análise de vibração como ferramenta de diagnóstico de falhas mecânicas. A pesquisa foi realizada por meio de revisão qualitativa, exploratória e descritiva, fundamentada em artigos científicos e publicações técnicas relevantes. Foram abordados conceitos de manutenção, princípios da análise vibracional, métodos de medição e interpretação de espectros de frequência, além do uso de sistemas de monitoramento de baixo custo com microcontroladores e sensores. Os resultados indicam que a análise de vibrações possibilita detectar precocemente falhas como desalinhamentos, desbalanceamentos e defeitos em rolamentos, utilizando técnicas como a Transformada Rápida de Fourier (FFT) e ferramentas gráficas, como espectros e gráficos de tendência. Conclui-se que essa abordagem é robusta, acessível e economicamente vantajosa para aprimorar a gestão de ativos e aumentar a confiabilidade operacional.

Palavras-chave: Manutenção preditiva, Análise de vibrações, Diagnóstico de falha, Confiabilidade industrial, Monitoramento de condições.

ABSTRACT

Predictive maintenance has become an essential strategy to enhance the reliability and operational efficiency of industrial systems while reducing costs and optimizing resources. Unlike corrective and preventive approaches, it relies on continuous monitoring of actual equipment conditions, allowing failures to be anticipated and maintenance actions planned with precision. Among the available techniques, vibration analysis stands out for identifying changes in the dynamic behavior of machines and providing reliable diagnostic information. This article presents a literature review on predictive maintenance, focusing on vibration analysis as a tool for diagnosing mechanical failures. The study was carried out through a qualitative, exploratory, and descriptive review based on scientific articles and relevant technical publications. It discusses maintenance concepts, vibration analysis principles, measurement methods, and frequency spectrum interpretation, as well as the use of low-cost monitoring systems with microcontrollers and sensors. The results show that vibration analysis enables early detection of misalignments, unbalances, and bearing defects using mathematical techniques such as the Fast Fourier Transform (FFT). This approach is robust, accessible, and cost-effective, improving asset management and operational reliability.

Key-words: Predictive maintenance, Vibration analysis, Fault diagnosis, Industrial reliability, Condition monitoring.

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A manutenção industrial consolidou-se, nas últimas décadas, como uma função estratégica fundamental para a eficiência operacional, a produtividade e a competitividade das organizações.

¹ Doutor, PUC-RS, prof.albinomoura@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/5244155361752352>

Antes tratada como um centro de custos, passou a ocupar posição de destaque nas decisões industriais por seu papel direto na confiabilidade dos equipamentos e na continuidade dos processos produtivos (Marques; Brito, 2019). Uma gestão de manutenção bem estruturada permite reduzir paradas não programadas, otimizar o uso de recursos e garantir níveis mais elevados de qualidade e segurança operacional. Essa mudança de perspectiva impulsionou o desenvolvimento de métodos e técnicas de manutenção cada vez mais precisos e planejados, contribuindo para resultados consistentes e sustentáveis (Neto *et al.*, 2023; Pires; Okada, 2020).

Entre as abordagens existentes, destacam-se três categorias principais: manutenção corretiva, preventiva e preditiva. A manutenção corretiva atua de forma reativa, sendo realizada após a ocorrência de falhas. A preventiva busca evitar interrupções por meio de inspeções e substituições periódicas previamente programadas. Já a manutenção preditiva, foco deste estudo, baseia-se no monitoramento contínuo das condições reais dos equipamentos, permitindo que as intervenções ocorram apenas quando são detectados sinais de degradação (Marques; Brito, 2019). Essa abordagem oferece vantagens significativas, como a redução de custos não planejados, o aumento da disponibilidade dos ativos e a possibilidade de tomada de decisões embasadas em dados confiáveis (Souza *et al.*, 2022; Zaro; Webber, 2022).

A manutenção preditiva representa um avanço expressivo em relação aos modelos tradicionais, pois utiliza técnicas de coleta e análise de dados para antecipar falhas e otimizar a programação de intervenções. Ao atuar de forma preventiva, é possível evitar desmontagens desnecessárias, reduzir o número de paradas emergenciais e prolongar a vida útil dos equipamentos (Souza *et al.*, 2022). Essa prática vem ganhando destaque em diversos setores industriais, pois contribui diretamente para a eficiência produtiva, a segurança operacional e o controle de custos, tornando-se um elemento-chave das estratégias de gestão de ativos (Zaro; Webber, 2022).

Entre as diversas técnicas disponíveis, a análise de vibrações se destaca como uma das mais eficazes para o diagnóstico precoce de falhas, especialmente em equipamentos rotativos (Teixeira, 2025). Todo sistema mecânico em operação apresenta um padrão vibratório característico; alterações nesse padrão indicam potenciais anomalias relacionadas a desgaste de componentes, desalinhamentos, desbalanceamentos, folgas ou problemas em mancais (Marques; Brito, 2019). Por meio da instalação de sensores em pontos estratégicos e da aplicação de ferramentas matemáticas, como a Transformada Rápida de Fourier (FFT), os sinais vibratórios são convertidos do domínio do

tempo para o domínio da frequência, permitindo identificar espectros de frequência específicos de cada tipo de falha (Teixeira, 2025).

A análise espectral permite reconhecer padrões específicos associados a cada tipo de falha, fornecendo subsídios técnicos para intervenções precisas. Além disso, ferramentas gráficas, como os gráficos de tendência, são amplamente empregadas para acompanhar a evolução dos níveis de vibração ao longo do tempo, facilitando o planejamento de intervenções antes que pequenos desvios se tornem falhas críticas (Silva *et al.*, 2022; SKF Reliability Systems, 2000).

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica sobre a manutenção preditiva com ênfase na análise de vibração, destacando seus fundamentos, aplicações práticas e potencial para ampliar a confiabilidade dos processos industriais. Ao reunir contribuições de autores relevantes da área, busca-se oferecer uma visão técnica e integrada sobre o tema, evidenciando a importância dessa abordagem para uma gestão de manutenção mais eficiente, acessível e baseada em dados.

2 METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, desenvolvida a partir de uma revisão bibliográfica sistemática. O objetivo principal é reunir, analisar e discutir as contribuições teóricas relacionadas à manutenção preditiva com ênfase na análise de vibrações, apresentando um panorama técnico e aplicado sobre o tema. A revisão bibliográfica foi escolhida por permitir a consolidação de conhecimentos já existentes, identificando conceitos fundamentais, práticas consolidadas e tendências atuais que orientam a aplicação dessa metodologia no contexto industrial.

A coleta de informações foi realizada a partir de fontes secundárias de reconhecida relevância acadêmica e técnica, incluindo artigos científicos, publicações técnicas, livros e normas técnicas. Para isso, utilizaram-se mecanismos de busca como Google Acadêmico e acervos institucionais, priorizando publicações que abordassem diretamente os seguintes tópicos: fundamentos da manutenção, tipos de manutenção (corretiva, preventiva e preditiva), princípios e aplicações da análise de vibrações, técnicas de medição e interpretação espectral, sistemas de baixo custo baseados em sensores e microcontroladores, além das principais causas de vibração em equipamentos industriais. Foram considerados especialmente os estudos de Marques e Brito (2019), Pires e Okada

(2020), Silva *et al.* (2022), Souza *et al.* (2022), Teixeira (2025) e Jesus e Cavalcante (2011), por apresentarem fundamentação consistente e diretamente relacionada à temática investigada.

A seleção dos materiais seguiu critérios de pertinência temática, atualidade, fundamentação técnica e clareza metodológica. As obras foram lidas integralmente, e seus conteúdos foram analisados criticamente, buscando identificar convergências e complementaridades entre os autores. Em seguida, as informações foram organizadas de forma lógica e progressiva, estruturando o capítulo de revisão em tópicos interligados que abordam, de maneira contínua, desde os conceitos gerais de manutenção até as aplicações práticas da análise espectral de vibrações.

Essa abordagem metodológica possibilitou a elaboração de um texto coeso, que não apenas apresenta definições e classificações, mas também contextualiza a importância da manutenção preditiva para a confiabilidade dos processos industriais. Ao integrar diferentes perspectivas teóricas e práticas, a revisão oferece subsídios sólidos para compreender como a análise de vibração se tornou uma ferramenta essencial para o diagnóstico precoce de falhas e para o planejamento eficiente das atividades de manutenção.

3 DISCUSSÃO

A manutenção industrial deixou de ser vista apenas como um centro de custos para se consolidar como uma função estratégica para a competitividade organizacional. Seu papel está diretamente relacionado à eficiência operacional, produtividade, qualidade e controle de custos, além de contribuir para a segurança e para o desempenho ambiental. Uma gestão eficiente da manutenção reduz perdas decorrentes de paradas não programadas e falhas inesperadas, garantindo maior confiabilidade aos processos produtivos e melhor aproveitamento dos recursos disponíveis (Marques; Brito, 2019; Neto *et al.*, 2023; Souza *et al.*, 2022). Nesse sentido, a manutenção passou a integrar de forma mais efetiva os sistemas de gestão industrial, sendo reconhecida como uma área de alta alavancagem e importância estratégica para os negócios.

De acordo com Marques e Brito (2019), existem três tipos principais de manutenção: corretiva, preventiva e preditiva. A manutenção corretiva é a mais básica, sendo aplicada após a ocorrência de falhas, de forma emergencial. A preventiva, por sua vez, segue um cronograma fixo de intervenções, realizando paradas periódicas para inspeções ou substituição de componentes, com o intuito de evitar falhas inesperadas. Já a manutenção preditiva se baseia no monitoramento contínuo das condições reais dos equipamentos, permitindo intervenções planejadas somente quando há

indícios de degradação. Essa última abordagem tem ganhado destaque por permitir decisões técnicas fundamentadas em dados, reduzindo custos desnecessários e otimizando a disponibilidade dos ativos (Pires; Okada, 2020; Souza *et al.*, 2022).

A manutenção preditiva representa uma evolução significativa na gestão de ativos, pois utiliza técnicas de coleta e análise de dados em tempo real para prever falhas e determinar o momento mais adequado para intervenções. Segundo Souza *et al.* (2022) e Zaro e Webber (2022), essa metodologia reduz a necessidade de desmontagens desnecessárias, melhora o planejamento de manutenção e aumenta a confiabilidade operacional. Essa abordagem permite antecipar falhas, otimizar cronogramas e elevar a eficiência produtiva, sendo atualmente considerada uma das ferramentas mais eficazes para garantir a continuidade operacional (Zaro; Webber, 2022).

Dentro desse contexto, a análise de vibrações destaca-se como uma das técnicas mais empregadas e eficientes para diagnóstico precoce de falhas, especialmente em equipamentos rotativos. Cada máquina em funcionamento apresenta um padrão vibratório característico; variações em amplitude, frequência ou forma de onda podem indicar desgaste de componentes, desalinhamento, desbalanceamento, folgas ou problemas em mancais (Teixeira, 2025; Marques; Brito, 2019). A utilização de sensores, como acelerômetros e velocímetros, possibilita a captação desses sinais, que são processados por softwares especializados. Por meio da aplicação de transformadas matemáticas, como a de Fourier, é possível converter os sinais do domínio do tempo para o domínio da frequência, onde diversas falhas apresentam “assinaturas” próprias, facilitando a identificação precisa das anomalias (Teixeira, 2025). Na prática industrial, essa técnica permite programar intervenções apenas quando necessário, evitando substituições prematuras e reduzindo custos associados a paradas inesperadas.

A etapa de medição e análise de vibração é fundamental para o sucesso da manutenção preditiva. De acordo com Pires e Okada (2020) e Souza *et al.* (2022), o processo envolve a instalação de sensores em pontos estratégicos e a realização de coletas periódicas. Os parâmetros comumente analisados incluem aceleração no domínio do tempo, valores RMS globais e espectros de frequência. A comparação desses dados com valores de referência permite identificar tendências de desgaste ou falhas em desenvolvimento.

Com os avanços tecnológicos, surgiram sistemas de análise de vibração de baixo custo, baseados em microcontroladores e sensores acessíveis. Estudos realizados por Pessoa e Senko (2020) e Iwaniec *et al.* (2017) demonstram que plataformas como Raspberry Pi, combinadas a acelerômetros

como MPU6050 ou ADXL345, conseguem realizar medições em múltiplos eixos, aplicar transformadas rápidas de Fourier (FFT) e exibir dados em tempo real com boa precisão. Esses sistemas apresentam excelente relação custo-benefício e tornam possível a implementação de programas de monitoramento em pequenas e médias empresas, democratizando o acesso à manutenção preditiva (Ferreira; Lara, 2024). Além disso, o uso de linguagens abertas, como Python, amplia a flexibilidade e personalização dessas soluções.

As principais causas de vibração em máquinas industriais são bem conhecidas e incluem o desalinhamento de eixos, o desbalanceamento de componentes rotativos e falhas em mancais ou rolamentos. Essas condições correspondem à maior parte das falhas mecânicas associadas à vibração e, quando não tratadas adequadamente, levam a desgastes acelerados, rupturas estruturais e acidentes. A detecção precoce dessas anomalias, por meio de medições periódicas e interpretação técnica dos sinais, é fundamental para garantir a confiabilidade e a segurança dos processos (Teixeira, 2025).

Segundo Silva *et al.* (2022), na manutenção preditiva, a análise de vibração utiliza diferentes ferramentas gráficas para acompanhar o comportamento das máquinas ao longo do tempo. Entre elas, os gráficos de tendência do valor global são bastante utilizados, pois mostram de forma clara a evolução das vibrações em uma determinada faixa de frequência. Mesmo pequenas alterações nesse valor já podem indicar mudanças importantes na condição do equipamento, permitindo intervenções preventivas. De acordo com a SKF Reliability Systems (2000), os gráficos de tendência são considerados uma das formas mais eficientes e confiáveis de avaliar o estado de vibração, pois permitem comparar medições atuais com registros anteriores. Na Figura 1 pode-se observar o gráfico de tendência do histórico de vibração de um equipamento rotativo.

Figura 1: Gráfico de tendência do histórico de vibração de um rotor.

Fonte: Adaptado de Silva *et al.* (2022)

Na manutenção preditiva, os alarmes de vibração são essenciais para indicar a condição de funcionamento das máquinas, podendo ser ajustados com base no histórico do equipamento ou, na

ausência deste, seguindo os critérios estabelecidos pela norma ISO 10816-3. Essa norma define limites de severidade conforme a potência e a velocidade nominal, classificando os níveis de vibração em faixas de cores: verde para operação normal, amarelo para funcionamento contínuo com atenção, laranja para uso restrito por curto período e vermelho para risco iminente de falha, conforme observa-se na Figura 2. Esse sistema de referência facilita a tomada de decisões estratégicas, permitindo que a equipe de manutenção antecipe intervenções e evite paradas inesperadas ou danos maiores aos equipamentos.

Figura 2: Condições de alarme de acordo com a ISO 10816-3.

Norma ISO 10816 - Classe de equipamento				
R.m.s (mm/s)	Classe I Máq. Pequena	Classe II Máq Média	Máquinas Grandes	
			Classe II fundação rígida	Classe IV fundação flexível
0,28	A	A	A	A
0,45				
0,71				
1,12	B	B	A	A
1,8				
2,8	C	B	B	A
4,5				
7,1	D	C	C	B
11,2				
18				
28	D	D	D	C
45				

Zona A Verde: valores de vibração operacionais.
 Zona B Amarelo: Operação contínua sem restrições
 Zona C Laranja: Condição é aceitável apenas por um período limitado de tempo.
 Zona D Vermelha: Valores de vibração perigosos – falha iminente.

Fonte: adaptado de ISO 10816-3 (2009).

Conforme Silva *et al.* (2022), os gráficos de tendência não revelam diretamente a causa da vibração. Para esse diagnóstico, aplica-se a análise espectral por meio da Transformada Rápida de Fourier (FFT), que decompõe o sinal em suas frequências características. Esse método é fundamental para identificar a origem da vibração, como desbalanceamento, desalinhamento ou falhas em rolamentos e engrenagens. Conforme destaca a SKF Reliability Systems (2000), a FFT fornece informações detalhadas que permitem não apenas identificar o problema, mas também prever quanto

tempo resta até que ele se torne crítico. Na Figura 3 pode-se observar como se apresenta um espectro de vibração.

Figura 3: Espectros de vibração de um rotor.

Fonte: Adaptado de Da Silva *et al.* (2022).

Para Silva *et al.* (2022), a integração entre os gráficos de tendência e os espectros FFT torna a análise de vibração uma técnica extremamente poderosa na manutenção preditiva. Enquanto os gráficos de tendência permitem perceber alterações sutis no comportamento da máquina, os espectros de frequência possibilitam compreender as causas dessas alterações. Assim, conforme reforça a SKF Reliability Systems (2000), essa combinação garante maior confiabilidade no monitoramento, auxilia no planejamento das intervenções e contribui para o aumento da vida útil dos equipamentos industriais.

A análise de espectros de frequência é uma ferramenta extremamente eficaz para identificar e compreender alterações no comportamento dinâmico de máquinas, permitindo reconhecer padrões característicos associados a diferentes tipos de falhas. Essa técnica baseia-se na transformação dos sinais de vibração do domínio do tempo para o domínio da frequência, facilitando a identificação de assinaturas específicas relacionadas a problemas mecânicos. Entre os tipos de falhas mais comuns detectáveis por meio da análise espectral, destaca-se o desbalanceamento, que representa uma das principais causas de vibração em equipamentos rotativos (Inman, 2004; Jesus; Cavalcante, 2011).

O desbalanceamento manifesta-se predominantemente na frequência de rotação do equipamento ($1 \times \text{RPM}$), resultando do desequilíbrio das forças radiais atuantes no eixo. Essa condição pode ocorrer tanto pelo acúmulo de material em componentes rotativos — como volantes, hélices ou polias — quanto pela perda de massa, como a quebra de uma pá. A localização do desbalanceamento influencia diretamente o padrão vibratório observado: quando ocorre em um componente isolado, tende a concentrar-se nesse elemento; já em acoplamentos ou sistemas integrados, pode afetar todo o conjunto mecânico (Jesus; Cavalcante, 2011). A Figura 4 ilustra um

espectro de frequência típico de um componente mecânico desbalanceado, destacando o pico pronunciado na frequência fundamental de rotação.

Figura 4: Espectro característico de desbalanceamento.

Fonte: Adaptado de Jesus e Cavalcante (2011).

O desalinhamento é uma falha tão frequente quanto o desbalanceamento e ocorre quando os eixos de um conjunto mecânico não estão corretamente posicionados, resultando em forças dinâmicas que geram vibrações tanto na direção radial quanto na axial. Esse fenômeno pode manifestar diferentes padrões espectrais, dependendo do tipo de desalinhamento presente. Nos casos de desalinhamento angular, é comum a ocorrência de vibrações na frequência fundamental de rotação ($1 \times \text{RPM}$). Já em desalinhamentos paralelos, surgem componentes adicionais em $2 \times \text{RPM}$, e em situações mais severas podem ser observadas amplitudes significativas também em $3 \times \text{RPM}$ (Jesus; Cavalcante, 2011). A Figura 5 apresenta um espectro de frequência típico de componentes mecânicos desalinhados, evidenciando os picos característicos nas frequências de $1, 2$ e $3 \times \text{RPM}$.

Figura 5: Espectro característico de desalinhamento.

Fonte: Adaptado de Jesus e Cavalcante (2011).

As falhas em rolamentos apresentam padrões vibratórios bastante característicos, definidos por frequências específicas associadas à pista externa, pista interna, gaiola e corpos rolantes, que não correspondem a múltiplos inteiros da rotação do eixo (Jesus; Cavalcante, 2011). Essas falhas geram vibrações em altas frequências, decorrentes dos impactos sucessivos entre os elementos defeituosos e as pistas de rolamento, produzindo assinaturas espectrais distintas. A intensidade dessas vibrações tende a aumentar à medida que a falha evolui, permitindo não apenas sua detecção precoce, mas também a avaliação de sua gravidade (Jesus; Cavalcante, 2011). A Figura 6 apresenta um espectro de vibração típico de um equipamento com falha em mancal de rolamento, evidenciando os picos característicos nas frequências específicas desses componentes.

Figura 6: Espectro característico de falha em rolamento.

Fonte: Adaptado de Jesus e Cavalcante (2011).

Dessa forma, a manutenção preditiva apoiada na análise de vibração demonstra grande potencial para otimizar o desempenho dos equipamentos industriais. A identificação precoce de falhas por meio da interpretação espectral e de ferramentas gráficas contribui para intervenções mais precisas, reduzindo custos e aumentando a confiabilidade operacional. A aplicação de tecnologias acessíveis reforça a viabilidade dessa abordagem em diferentes contextos produtivos (Jesus; Cavalcante, 2011).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A manutenção preditiva consolidou-se como uma estratégia fundamental para a gestão eficiente de ativos industriais, permitindo que intervenções sejam planejadas com base em dados reais de operação. Diferentemente dos modelos corretivo e preventivo, essa abordagem se apoia no monitoramento contínuo das condições dos equipamentos, possibilitando a antecipação de falhas e a otimização dos recursos disponíveis. Ao integrar técnicas de análise e ferramentas de acompanhamento, a manutenção preditiva contribui para a redução de custos operacionais, aumento da confiabilidade dos sistemas e prolongamento da vida útil dos equipamentos (Marques; Brito, 2019; Pires; Okada, 2020; Souza *et al.*, 2022).

Entre os métodos empregados, a análise de vibrações destaca-se por sua capacidade de detectar precocemente falhas em componentes rotativos, como desalinhamentos, desbalanceamentos e defeitos em rolamentos. A aplicação de transformadas matemáticas, como a Transformada Rápida de Fourier (FFT), permite converter sinais do domínio do tempo para o domínio da frequência, revelando assinaturas específicas que facilitam o diagnóstico preciso (Teixeira, 2025; Jesus; Cavalcante, 2011). Além disso, o uso combinado de gráficos de tendência e espectros de frequência possibilita não apenas identificar problemas em estágio inicial, mas também acompanhar sua evolução ao longo do tempo, promovendo intervenções preventivas mais assertivas (Silva *et al.*, 2022; SKF Reliability Systems, 2000).

O avanço tecnológico tem ampliado o acesso a soluções de monitoramento mais acessíveis, como os sistemas de baixo custo baseados em microcontroladores e sensores de aceleração, que permitem implementar programas de análise vibracional em contextos industriais variados. Essas ferramentas democratizam a aplicação da manutenção preditiva, tornando-a viável também para pequenas e médias empresas (Pessoa; Senko, 2020; Iwaniec *et al.*, 2017; Ferreira; Lara, 2024). Somada à capacitação técnica das equipes de manutenção e à correta interpretação dos dados

coletados, essa tendência reforça o papel da análise de vibração como uma aliada estratégica para aumentar a segurança operacional, otimizar cronogramas de manutenção e reduzir falhas inesperadas.

Dessa forma, a revisão apresentada evidencia que a manutenção preditiva, com ênfase na análise de vibração, representa uma ferramenta robusta e versátil para o aprimoramento da gestão de ativos industriais. Seu uso adequado possibilita decisões técnicas mais precisas, maior controle sobre o ciclo de vida dos equipamentos e ganhos significativos em produtividade e confiabilidade. Além disso, ao permitir a detecção precoce de falhas e intervenções planejadas, essa abordagem contribui para ambientes industriais mais seguros, eficientes e economicamente sustentáveis.

REFERÊNCIAS

Associação Brasileira de Normas Técnicas. **ABNT ISO/IEC 10816-3:2009**: Vibração mecânica — Avaliação da vibração da máquina por medições em peças não rotativas — Parte 3: Máquinas industriais com potência nominal acima de 15 kW e velocidades nominais entre 120 r/min e 15 000 r/min quando medidas in situ. Rio de Janeiro, 2009.

Ferreira, L. O. de P.; Lara, H. S. Desenvolvimento e aplicação do TURDUS: uma ferramenta interativa para análise de sinais de aceleração com python. **Observatório De La Economía Latinoamericana**, v. 22, n. 9, p. e6779-e6779, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/oel-v22n9-136>. Acessado em: Out. 2025.

Inman, J. D. **Engineering Vibration, Pearson Prentice Hall**. Third Edition, New Jersey, 2004.

Iwaniec, M. *et al.* **Development of vibration spectrum analyzer using the Raspberry Pi microcomputer and 3-axis digital MEMS accelerometer ADXL345**. 2017 13th International Conference Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, MEMSTECH 2017 - Proceedings, n. April, p. 25–29, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/MEMSTECH.2017.7937525>. Acessado em: Out. 2025.

Marques, A. C.; Brito, J. N. Importância da manutenção preditiva para diminuir o custo em manutenção e aumentar a vida útil dos equipamentos. **Brazilian Journal of Development**, v. 5, n. 7, p. 8913-8923, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv5n7-095>. Acessado em: Out. 2025.

Neto, E. A. *et al.* O impacto das tecnologias digitais na eficácia da manutenção preditiva industrial. **Revista Científica SENAI-SP-Educação, Tecnologia e Inovação** | SENAI-SP Scientific Journal-Education, Technology and Innovation, v. 1, n. 2, p. 59-83, 2023. Disponível em: <https://periodicos.sp.senai.br/index.php/rcsenaisp/article/view/26>. Acessado em: Out. 2025.

Pessoa, S. M.; Senko, R. **Aplicação de microcontroladores de baixo custo para o desenvolvimento de um analisador modular—módulo de análise de vibrações**. In: XLI Ibero-Latin American Congress on Computational Methods in Engineering. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n7-622>. Acessado em: Out. 2025.

Pires, C. A.; Okada, R. H. Manutenção Preditiva: estratégia de produção e redução de custos. **Revista Interface Tecnológica**, v. 17, n. 1, p. 635-647, 2020. Disponível em: <https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/781>. Acessado em: Out. 2025.

Silva, L. R. da. *et al.* Manutenção preditiva através de análise de vibrações em rotor do exaustor de caldeiras. **Gears N' Bricks**, v. 3, n. 2, 2022. Disponível em: <https://anais.unievangelica.edu.br/index.php/gearsnbricks/article/view/11370>. Acessado em: Out. 2025.

Silva, W. R. da. *et al.* **Manutenção em rotores dos exaustores da sinterização**: um estudo de caso para eliminar o desbalanceamento. **GESTÃO DA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E MINERAÇÃO**. Belo Horizonte: Editora Poisson, 2022. v. 1, p. 58. Disponível em: https://poisson.com.br/livros/individuais/Gestao_Manutencao/volume1/Gestao_Manutencao_voll.pdf#page=58. Acessado em: Out. 2025.

Souza, V. C. de. *et al.* Utilização das tecnologias da indústria 4.0 na manutenção preditiva através do monitoramento de equipamentos e instalações. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 1, p. 7063-7083, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv8n1-478>. Acessado em: Out. 2025.

Skf Reliability Systems. **Vibration diagnostic guide**. EUA: SKF Reliability Systems, 2000.

Teixeira, M. F. H. B. I. Análise de vibrações como ferramenta de manutenção preditiva em equipamentos industriais: uma revisão. **RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218**, v. 6, n. 5, p. e656424-e656424, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.47820/recima21.v6i5.6424>. Acessado em: Out. 2025.

Zaro, E. M.; Webber, C. G. Estudo de caso de desenvolvimento de sistema para manutenção preditiva 4.0. **Revista Produção Online**, v. 22, n. 3, p. 3418-3340, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1-4488/1676-1901.v22i3.4557>. Acessado em: Out. 2025.